

XORIJIY MAMLAKATLARDA PROKURATURA ORGANLARI
XODIMLARINING HAYOTI VA SOG‘LIG‘IGA YETKAZILGAN
ZARARLARNI QOPLASHDA SUG‘URTAGA DOIR
QONUNCHILIKNING QIYOSIY-HUQUQIY TAHLILI

Ochilov Shaxzod Boronovich

**Huquqni muhofaza qilish akademiyasi magistratura bosqichi,
prokurorlik faoliyati talim yo‘nalishi talabasi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xorijiy mamlakatlarda prokuratura organlari xodimlarining hayoti va sog‘lig‘iga yetkazilgan zararlarni qoplashda sug‘urtaga doir qonunchilikning qiyosiy-huquqiy tahlili haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: qiyosiy-huquqiy tahlil, inson omilisiz shaxs, jamiyat va davlat, sug‘urtalangan shaxslar, prokuratura organlari, qat’iy standartlar.

Kirish.

. Inson hayoti va sog‘ligi oliy qadriyat sanalganligi bois, har bir shaxsning yashash huquqlarini ta‘minlash va himoya qilish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan hisoblanadi. Zero, insonning sog‘ligi va yashashga bo‘lgan huquqlari, ya‘ni hayoti bu dunyoda boshqa hech narsa bilan qiyoslab bo‘lmaydigan bebaho ne‘matdir. Inson omilisiz shaxs, jamiyat va davlat, shuningdek millatlar va mamlakatlar o‘rtasidagi huquqiy munosabatlarni tasavvur etish mumkin emas. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 1948-yil 10 dekabrda qabul qilingan “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi” ning 3-moddasida ham har bir inson yashash, erkin bo‘lish va shaxsiy daxlsizlik huquqlariga ega ekanligi qayd etib o‘tilgan”¹.

¹ BMT “Inson huquqlari Umumjahon deklaratsiyasi” 10.12.1948., O‘zbekiston Respublikasi tomonidan 30.09.1991 yilda ratifikatsiya qilingan.

Mamlakatimizda fuqarolar, ya'ni insonlar hayoti va sog'lig'i birinchi o'rinda qo'yilar ekan, bu borada zarar yetkazish bilan bog'liq vujudga keluvchi munosabatlar va ularni tartibga solish o'ziga xos huquqiy ahamiyat kasb etadi.

Prokuratura organlari xodimlarining hayoti va sog'lig'iga yetkazilgan zararni qoplash uchun majburiy davlat sug'urtasi to'g'risidagi qonun hujjatlariga takliflar kiritish sug'urtalangan shaxslarning huquqlarini himoya qilishni kuchaytirish va sug'urta jarayonini optimallashtirishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Prokuratura organlari xodimlarining hayoti va sog'lig'iga etkazilgan zararni qoplash bilan bog'liq sug'urta to'g'risidagi qonunchilik turli mamlakatlarda sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Masalan, AQShda federal prokurorlar federal xodimlarni sug'urtalash boshqarmasi (FEGLI) va federal fuqarolik sog'liqni saqlash xizmati (FEHB) tomonidan taqdim etilgan dasturlar orqali sug'urta qilinishi mumkin. Germaniya yoki Fransiya kabi Yevropa mamlakatlarida shunga o'xshash davlat dasturlari mavjud bo'lib, ular huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari uchun maxsus shartlarni ham o'z ichiga olishi mumkin. Ko'p hollarda u quyidagi jihatlarni nazarda tutadi. Bu yerda ba'zi potentsial takliflar:

- Sug'urta hodisalari ro'yxatini kengaytirish: Sug'urta bilan qoplanishi mumkin bo'lgan prokurorlarning kasbiy faoliyati bilan bog'liq qo'shimcha xavflarni kiritish;

- Sug'urta to'lovlari miqdorini oshirish: inflyatsiya va joriy iqtisodiy sharoitlarni hisobga olgan holda zararining etarli darajada qoplanishini ta'minlash uchun sug'urta to'lovlari miqdorini ko'rib chiqish;

- Sug'urta to'lovlarini olish tartibini soddalashtirish: byurokratik tartiblarni minimallashtirish va sug'urta tovonini to'lash jarayonini tezlashtirish;

- Sug'urta badallari bo'yicha moslashuvchan tariflarni joriy etish: Prokuratura organlarining turli bo'linmalari xodimlari mehnatining individual xususiyatlarini hisobga olgan holda tabaqalashtirilgan tariflarni ishlab chiqish;

- Sug'urta dasturlari shaffofligini ta'minlash: xodimlarga sug'urta shartlari va sug'urtalangan shaxslarning huquqlari to'g'risida ma'lumot berish;

- Ixtisoslashgan sug'urta mahsulotlarini yaratish: prokurorlar uchun xos bo'lgan xavflarga moslashtirilgan sug'urta mahsulotlarini ishlab chiqish;

- Sug'urtalovchilarning mas'uliyatini oshirish: sug'urtalovchilar uchun sug'urta tovonini o'z vaqtida va to'liq to'lash bo'yicha qat'iy standartlarni joriy etish;

- Sug'urtalovchilar o'rtasida raqobatni rag'batlantirish: xizmatlar sifatini oshirish va sug'urta tariflarini pasaytirishga qaratilgan sug'urta bozorida sog'lom raqobat uchun sharoit yaratish;

- Davlat nazorati: sug'urta kompaniyalari faoliyatini monitoring qilish va sug'urtalangan shaxslarning huquqlarini himoya qilishda davlat organlarining rolini kuchaytirish;²

Prokuratura organlari va tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan shaxslarni ijtimoiy himoya qilish quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi. Birinchidan, u bir tomondan prokuratura organlari xodimlari va boshqa tomondan davlat organi o'rtasidagi munosabatlarni qamrab oladi. Ikkinchidan, ijtimoiy himoya Rossiya Federatsiyasi prokuraturasi organlari va tashkilotlari xodimlarining normal mehnat sharoitlarini, shuningdek, ularning xizmatga qiziqishini ta'minlash, ruhiy va jismoniy stressning kuchayishi, mehnat cheklovlari va salbiy oqibatlari uchun kompensatsiyani ta'minlashga qaratilgan. Ularni ijtimoiy himoya qilish zaruriyatini keltirib chiqaradigan ijtimoiy xavflarning boshlanishi. Uchinchidan, maxsus moliyaviy manbalar hisobidan amalga oshiriladi. To'rtinchidan, ijtimoiy himoyani amalga oshirish normativ-huquqiy hujjatlar asosida amalga oshiriladi. Beshinchidan, uning chora-tadbirlari naqd pul to'lovlari, naturadagi yordam va xizmatlardir. Ba'zi ijtimoiy himoya choralari har qanday ijtimoiy xavf-xatarlar yuzaga kelishidan qat'iy nazar, masalan, pul mablag'larini qo'llab-quvvatlash, kiyim-kechak bilan ta'minlash, boshqalari esa faqat ushbu xavflar yuzaga kelganda amalga oshiriladi. Sug'urta hodisalarining sodir bo'lish tartibi va shartlarini

² http://www.lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=105533

prokurorlar va ularning a'zolariga sug'urta qoplamasini tayinlash va to'lashda asosiy huquqiy shakllantiruvchi fakt sifatida tushunish uchun prokuratura organlari bilan sodir bo'lgan voqealarni kvalifikatsiya qilish bo'yicha nizolarni hal qilish bo'yicha huquqni qo'llash amaliyoti tahlil qilar ekanmiz.

Yuqorida aytilganlarga asoslanib, quyidagi ta'rifni berish mumkin: Prokuratura organlari va tashkilotlarida ishlaydigan shaxslarning ijtimoiy himoyasi bu xodimlar va O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi o'rtasida yuzaga keladigan huquqiy munosabatlar tizimidir. Bu o'rinda boshqa subyektlar sifatida xodimlarning oila a'zolarini normativ-huquqiy hujjatlar asosida davlat byudjet va majburiy davlat sug'urtasi mablag'lari, shuningdek boshqa to'lovlar, yordam va xizmatlar bilan ta'minlash bo'yicha ularni ijtimoiy himoya qilish zaruriyatini keltirib chiqaradigan masalalar yuzaga kelgan taqdirda, shuningdek, ularning yuzaga kelishidan qat'iy nazar, ushbu shaxslarning normal mehnat sharoitlarini, xizmatga qiziqishini ta'minlash kabi munosabatlar tizimi kiradi. Prokuratura organlari xodimlarining hayoti va sog'lig'iga etkazilgan zararni qoplashga qaratilgan sug'urta qonunchiligining qiyosiy huquqiy tahlili turli mamlakatlarning huquqiy normalarini o'rganish va taqqoslashni nazarda tutadi.. Bunday tahlilni o'tkazishda e'tibor berish kerak bo'lgan asosiy jihatlar shuki, turli mamlakatlardagi sug'urta qonunchiligining qiyosiy huquqiy tahlili prokurorlarning hayoti va sog'lig'iga yetkazilgan zararni qoplash bo'yicha yondashuvlardagi farqlar va o'xshashliklarni aniqlashi mumkin. Bunday tahlilda odatda ba'zi mamlakatlarda sug'urta qonun bilan talab qilinishi mumkin, boshqalarida esa ixtiyoriy yoki jamoaviy bitimlar talab qilinishi mumkin. Sug'urta to'lovlarining miqdori va shartlari qonun hujjatlariga va sug'urta kompaniyalariga qarab farq qilishi mumkin. Ariza va to'lov tartib-qoidalari va hujjatlar talablari juda xilma-xildir. Sug'urta faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va nazorat qilish darajasi ham turlichadir. Sug'urtalangan shaxslarning huquqlarini qonun hujjatlarida himoya qilish va ularni amalga oshirish mexanizmlari farq qilishi mumkin. Chuqurroq tahlil qilish sizni qiziqtirgan mamlakatlardagi maxsus sug'urta qonunlari va

amaliyotlarini o'rganishni talab qiladi. Bu qonun hujjatlari tahlili, sud amaliyoti, shuningdek, mavzu bo'yicha ilmiy va amaliy ishlarni o'z ichiga olishi mumkin. Shuningdek, milliy sug'urta qonunlariga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan xalqaro standartlar va shartnomalarni ko'rib chiqish foydali bo'lishi mumkin. Prokuratura organlarida faoliyat yuritayotgan shaxslarni ijtimoiy himoya qilish quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi. Birinchidan, u bir tomondan prokuratura organlari xodimlari va boshqa tomondan davlat organi o'rtasidagi munosabatlarni qamrab oladi. Ikkinchidan, ijtimoiy himoya prokuraturasi organlari xodimlarining normal mehnat sharoitlarini, shuningdek, ularning xizmatga qiziqishini ta'minlash, ruhiy va jismoniy stressning kuchayishi, mehnat qilish bo'yicha cheklovlari va salbiy oqibatlari uchun kompensatsiyani ta'minlashga qaratilgan. Uchinchidan, ijtimoiy himoyani amalga oshirish normativ-huquqiy hujjatlar asosida amalga oshiriladi. Ba'zi ijtimoiy himoya choralari har qanday ijtimoiy xavf-xatarlar yuzaga kelishidan qat'iy nazar, masalan, pul mablag'larini qo'llab-quvvatlash, kiyim-kechak bilan ta'minlash, boshqalari esa faqat ushbu masalalar yuzaga kelganda amalga oshiriladi.

Prokurorlar davlat hokimiyati vakillari bo'lib, davlatning alohida himoyasidadirlar. Prokurorlarning qonuniy faoliyatiga to'sqinlik qilish yoki ularni o'z tabiatini o'zgartirishga majburlash yoki ko'rsatgan faoliyati uchun qasos olish maqsadida ularning yaqin qarindoshlari, alohida hollarda esa hayoti, sog'lig'i va mulkiga tajovuz qilingan boshqa shaxslar ham xuddi shunday himoyada bo'ladi. Prokuror ish faoliyati davomida yoki ishdan bo'shatilgandan keyin vafot etganida, agar bu uning xizmat faoliyati bilan bog'liq tan jarohati yoki sog'lig'iga boshqa zarar yetkazilishi natijasida sodir bo'lsa, - uning merosxo'rlariga prokurorning o'rtacha oylik ish haqining 180 baravari miqdorida, prokurorga o'zining xizmat faoliyati bilan bog'liq holda badanga shikast yetkazish yoki sog'lig'iga boshqa zarar yetkazish, bundan keyin kasbiy faoliyat bilan shug'ullanish imkoniyatini istisno qilganda — o'rtacha oylik ish haqining 36 baravari miqdorida, prokurorga o'z xizmat faoliyati bilan bog'liq holda mehnat qobiliyatini doimiy yo'qotishga

olib kelmagan va kelgusida kasbiy faoliyat bilan shug‘ullanish qobiliyatiga ta’sir ko‘rsatmagan tan jarohati yoki sog‘lig‘iga boshqa shikast yetkazish – 12 baravari miqdorida. Agar prokuror o‘z xizmat faoliyati bilan bog‘liq holda tan jarohati yoki sog‘lig‘iga keyingi kasbiy faoliyat bilan shug‘ullanish imkoniyatini istisno etuvchi boshqa shikast etkazilgan bo‘lsa, unga o‘rtacha oylik ish haqi bilan pensiya o‘rtasidagi farq miqdorida har oyda kompensatsiya to‘lanadi. shu munosabat bilan tayinlangan, majburiy davlat shaxsiy sug‘urtasi bo‘yicha olingan to‘lovlar miqdori bundan mustasno.³

Shu o‘rinda, T.K.Mironova “ijtimoiy himoya keng ma’noda davlat va nodavlat darajada, turli shakllarda (jumladan, ijtimoiy himoya) amalga oshirilishini ta’kidlaydi⁴. Belarus Respublikasining 2007-yil 8-maydagi 220-Z-sonli “Prokuratura to‘g‘risida”gi qonuniga⁵ asosan Prokuror xodimi respublika byudjeti mablag‘lari hisobidan davlat tomonidan majburiy sug‘urta qilinadi. Prokuratura xodimi ushbu xodim tomonidan o‘z xizmat faoliyatini amalga oshirishi munosabati bilan uning hayoti yoki sog‘lig‘iga jinoiy tajovuz natijasida yoki uning oldini olish (tustirish) choralarini ko‘rishi natijasida vafot etgan taqdirda, huquqbuzarlik sodir etilganda, vafot etgan prokurorning oilasiga (uning merosxo‘rlariga) bir martalik sug‘urta summasi vafot etgan shaxsning 10 yillik ish haqi miqdorida to‘lanadi. Ushbu sug‘urta summasi ko‘rsatilgan asoslar bo‘yicha, shuningdek, prokuratura xodimi prokuraturada ishlagandan keyin bir yil ichida vafot etgan taqdirda ham to‘lanadi. Prokuror xodimiga, shu jumladan, prokuratura organlaridagi xizmat faoliyatini tugatganidan keyin bir yil mobaynida ushbu prokurorning xizmat faoliyatini amalga oshirishi munosabati bilan uning hayoti yoki sog‘lig‘iga jinoyat sodir etish natijasida nogironlik yoki nogironlik aniqlanganda.

Belarusiya Respublikasining “Prokuratura to‘g‘risida” gi qonunining 66-moddasiga asosan Tibbiy xulosa bilan tasdiqlangan huquqbuzarlikning oldini

³ <https://lex.uz/docs/-106197>

⁴ Mironova T.K. Ijtimoiy ta’minot huquqi va ijtimoiy himoya sohasidagi munosabatlarni huquqiy tartibga solishning zamonaviy tendentsiyalari: mavhum. dis. ... Yuridik fanlar doktori. Sci. M., 2008. 21-22-betlar.

⁵ <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H10700220>

olish (bartaraf etish) bo'yicha chora-tadbirlar ko'rishi natijasida unga quyidagi miqdorda bir yo'la sug'urta summasi to'lanadi:

- I guruh nogironi uchun 5 yillik ish haqi miqdori;
- II guruh nogironi uchun 4 yillik ish haqi miqdori;
- III guruh nogironi uchun 3 yillik ish haqi miqdori.

O'z xizmat faoliyati bilan bog'liq holda hayoti yoki sog'lig'iga jinoiy tajovuz qilish yoki uning oldini olish choralari ko'rishi natijasida nogironlikka olib kelmaydigan og'ir yoki uncha og'ir bo'lmagan tan jarohati olgan prokuror xodimi (bartaraf etish) tibbiy xulosa bilan tasdiqlangan huquqbuzarlik uchun sug'urta summasiga tegishli ravishda 2 yil yoki 0,5 yillik ish haqi miqdorida bir martalik to'lov to'lanadi. Prokuror xodimi vafot etgan yoki nogironlikka olib kelmaydigan tan jarohati, miya kontuziyasi, shikastlanishi, mayib bo'lishi, kasallanishi, og'ir yoki uncha og'ir tan jarohati olishi natijasida nogironlik belgilangan taqdirda;

O'z xizmat faoliyatini amalga oshirish chog'ida tibbiy xulosa bilan tasdiqlangan yengil tan jarohati olgan taqdirda, ushbu moddaning 2–4-bandlarida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno, quyidagi miqdorda bir yo'la sug'urta summasi to'lanadi: 250 ta asosiy birlik - vafot etgan (vafot etgan) prokuror xodimining (uning merosxo'rlarining) oilasiga;

- 100 ta asosiy birlik - I guruh nogironi uchun;
- 75 ta asosiy birlik - II guruh nogironi uchun;
- 50 ta asosiy birlik - III guruh nogironi uchun;
- 10 ta asosiy birlik - nogironlikka olib kelmaydigan og'ir tan jarohati olgan prokuror xodimiga;
- 7 ta asosiy qiymat - nogironlikka olib kelmaydigan yengilroq tan jarohati olgan prokuror xodimiga;
- 5 ta asosiy miqdor - yengil tan jarohati olgan prokuror xodimiga.⁶

Xuddi shu sug'urta hodisasi bo'yicha ushbu moddaga muvofiq sug'urta summasini to'lash ilgari olingan sug'urta summalarini hisobga olgan holda amalga

⁶ <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H10700220>

oshiriladi. Prokuratura xodimining o‘z xizmat faoliyatini amalga oshirishi munosabati bilan yoki uni olib qo‘yish natijasida uning hayoti yoki sog‘lig‘iga jinoiy tajovuz natijasida prokuratura xodimiga yoki uning qarindoshlariga tegishli mol-mulk nobud bo‘lgan yoki shikastlanganda. huquqbuzarlikning oldini olish (bartaraf qilish) chora-tadbirlari, prokuror xodimiga yoki uning qarindoshlariga etkazilgan zarar miqdorida, lekin to‘lash to‘g‘risida qaror qabul qilingan kundagi vayron qilingan yoki shikastlangan mol-mulkning haqiqiy qiymatidan ko‘p bo‘lmagan miqdorda sug‘urta to‘lovini to‘lanadi. Prokuratura xodimining o‘limida, uning sog‘lig‘iga zarar yetkazilishida, prokuror yoki uning qarindoshlariga mulkiy zarar yetkazilishida aybdor shaxslar aniqlanganda to‘langan sug‘urta summolari aybdor shaxslardan undirilishi shart. Prokuratura xodimlarining majburiy davlat sug‘urtasi bo‘yicha to‘lanadigan sug‘urta summalarini to‘lash tartibi va shartlari Belarus Respublikasi Vazirlar Kengashi tomonidan belgilanadi. Milliy qonunchilikda prokuratura organlari xodimlarining hayoti va sog‘lig‘i davlat himoyasida bo‘lishi hamda respublika budjeti mablag‘lari hisobidan davlat tomonidan majburiy tartibda sug‘urtalanishi ularga davlatning himoyasida ekanligidan dalolat beradi. Lekin, ushbu himoyani kuchaytirish uchun davlat tomonidan davlat majburiy sug‘urtasi bo‘yicha aniq normativ-huquqiy hujjat ishlab chiqilishi taqozo etmoqda. Chunki, O‘zbekiston Respublikasi “Prokuratura to‘g‘risida”gi qonunning 51-moddasida⁷ ko‘rsatilgan imtiyoz ushbu organ xodimlarining huquqlarini to‘laqonli ta‘minlamayotganligini ko‘rishimiz mumkin. Misol uchun, Sud tizimi uchun alohida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 27.10.2018 yildagi “Sudyalarning hayoti va sog‘lig‘ini davlat tomonidan majburiy sug‘urta qilish to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi⁸ 879-sonli qarori qabul qilindi. Ushbu qarorda sudyalarning huquq va majburiyatlari aniq ko‘rsatib o‘tildi. Shuning uchun, Prokuratura organlari xodimlarining hayoti va sog‘lig‘i davlat tomonidan majburiy sug‘urta qilish

⁷ <https://lex.uz/docs/-180552>

⁸ <https://lex.uz/ru/docs/-4029746>

bo'yicha alohida normativ-huquqiy hujjat loyihasini ishlab chiqishni taklif etish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bu jarayonlar va qoidalarning barchasi sug'urta shartnomasida aniq va tushunarli tarzda bayon etilishi kerak. Shuningdek, xodimlarni sug'urta qilish shartlari va ularning huquqlari to'g'risida xabardor qilish muhimdir. Prokurorlarning ijtimoiy himoya darajasini oshirish maqsadida hayot va sog'liqni majburiy davlat sug'urtasining tashqi tizimlari masalalarini ko'rib chiqishni taklif qilaman. Ushbu chora bizga xodimlarni kasbiy xavflardan ishonchli himoya qilish va rasmiy majburiyatlarni bajarish bilan bog'liq baxtsiz hodisalar yoki kasalliklarda moliyaviy yordam ko'rsatish imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi organlari va tashkilotlarida mehnat faoliyati ko'p qirrali va xilma-xildir, chunki uni amalga oshirish ushbu organga ishga kirgan shaxslarning turli huquqiy maqomlarini rasmiy ravishda birlashtirish orqali amalga oshiriladi. Takidlash lozimki, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va O'zbekiston Respublikasi "Prokuratura to'g'risida"gi qonuniga muvofiq O'zbekiston Respublikasi hududida qonunlarining aniq va bir xilda bajarilishini nazorat qilish O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori va unga bo'ysunuvchi prokurorlar tomonidan amalga oshiriladi. Prokuror surishtiruv va dastlabki tergov bosqichlarida qonun buzilishlarini bartaraf etish uchun qonunda nazarda tutilgan choralarni o'z vaqtida qabul qilishi shart. Prokuror o'z vakolatlarini har qanday organ va mansabdor shaxslardan mustaqil ravishda amalga oshiradi, faqat qonunga bo'ysunadi va O'zbekiston Respublikasi bosh prokurorining ko'rsatmalariga amal qiladi.⁹

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasining 29.08.2001-yildagi 257-II-sonli "Prokuratura to'g'risida"gi¹⁰ qonunida shuni ko'rsatadiki, qonun chiqaruvchi mansabdor shaxslarni belgilashda nafaqat "prokuratura xodimi" tushunchasini, balki "prokuror" tushunchasini ham ishlatilganligini ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

⁹ www.lex.uz

¹⁰ <https://lex.uz/docs/-106197>

1. <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H10700220>
2. ¹ Шайхатдинов В. Ш. К вопросу о государственной службе иных видов // Бизнес. Менеджмент и Право. 2016. № 3. С. 55–57.
3. ¹ <https://lex.uz/docs/-106197#-106695>
4. ¹ <https://lex.uz/docs/-1390913>
5. ¹ <https://lex.uz/docs/-180552>
6. ¹ <https://lex.uz/ru/docs/-6257288>
7. ¹ <https://lex.uz/docs/-6445145>
8. ¹<https://elibrary.namdu.uz/67%20%D0%A5%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%88%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D1%80/Prokuror%20nazorati.Madaliyev.O.M..pdf>
9. ¹ <https://lex.uz/docs/-106197#-106695>